

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL USO DEL LENGUAJE MATEMÁTICO EN LOS RECURSOS DIGITALES PARA LA ARITMÉTICA DE 3ER GRADO EN ESCUELAS OFICIALES DE PANAMÁ

Librada Cortés Castro, Ministerio De Educación, Panamá, libjaz.cortes@gmail.com

Olga Lidia Pérez González, Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, Cuba, olguitapg@gmail.com

AUTOR PARA LA CORRESPONDENCIA: Librada Cortés Castro, Macaracas, Provincia Los Santos, Panamá , libjaz.cortes@gmail.com , Tel. 6318-9028

Conferencia: **XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación 2021**

RESUMEN

El objetivo del trabajo es presentar un proyecto de investigación que tiene la intención de caracterizar la utilización del lenguaje matemático en los recursos digitales para la enseñanza-aprendizaje de la Aritmética de 3er grado de escuelas oficiales de Panamá, para identificar los sesgos didácticos que contienen y crear el modelo didáctico que sustente la valoración de los recursos didácticos en relación con el tema objeto de estudio. La investigación tendrá como referente teórico la teoría histórico-cultural fundada por L. S. Vigotsky referida a la relación entre lenguaje, desarrollo y aprendizaje.

Palabras claves: Recursos Digitales, Matemática, Aritmética, Lenguaje Matemático